

Número 4 - Julio / Diciembre 2017

CUADERNOS ARTE PREHISTÓRICO

ISSN 0719 - 7012

Pontada Felipe Maximiliano Estay Sepúlveda

CENTRO DE ARTE RUPESTRE - AYUNTAMIENTO DE MORATALLA

ESPAÑA

ÍNDICE

Cuerpo Directivo, Comité Editorial y Comité Científico Internacional	Pág. 03	
Indización	Pág. 05	
Presentación	Pág. 06	
Artículos		
Dr. Carlos Augusto Rodríguez Martínez GIPRI, Colombia		
Dr. Guillermo Muñoz Castiblanco GIPRI, Colombia / Universidad Pedagógica Nacional, Colombia		
Dra. Judith Trujillo Téllez GIPRI, Colombia / Universidad Pedagógica Nacional, Colombia <i>Los grabados rupestres del Valle Medio del Río Bogotá, Colombia.</i> <i>Discusiones, avances y resultados Memoriam</i>		Pág. 07
D. Matthias Strecker Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia (SIARB), Bolivia <i>Arte rupestre de la Región del Lago Titicaca (Perú y Bolivia). Introducción y síntesis preliminar</i>		Pág. 54
Drdo. Alberto Martínez-Villa Centro Ecomuseo de la Fauna Glacial de Onís (Benia, Asturias), España <i>Revisión del conjunto de arte paleolítico de la cueva de L'Tebellín en el macizo de Llera</i> <i>(Posada de Llanes, Asturias, España). Una reflexión sobre el concepto y cronología de los ideomorfos</i> <i>tipo "claviforme"</i>		Pág. 78
Dr. Fernando Augusto Coimbra University of Coimbra, Portugal <i>Revisiting the casts from the Tagus Valey (Portugal): a possible megalithic enclosure depiction</i> <i>in rock art</i>		Pág. 115
Dra. Alexandra Figueiredo Polytechnic Institute of Tomar, Portugal / Geosciences Centre, Portugal		
Dr. Fernando Augusto Coimbra Geociences Centre, Portugal / Instituto Terra e Memória, Portugal		
D. Cláudio Monteiro Association CAAPortugal, Portugal		
D. Nuno Ribeiro Association APIA, Portugal <i>Preliminary analysis of the rock art from Buracas da Serra, Alvaiázere (Portugal)</i>		Pág. 127
Dr. Juan Francisco Jordán Montés Instituto de Estudios Albacetenses, España <i>Los animales en trance de muerte en el arte rupestre levantino español</i>		Pág. 141
Dr. Miguel Ángel Mateo Saura Instituto de Estudios Albacetenses 'don Juan Manuel', España <i>La estación con petroglifos de "El Calderón Grande" (Moratalla Murcia, España)</i>		Pág. 180

Ayuntamiento
de Moratalla

221 B
WEB SCIENCES

CUERPO DIRECTIVO

Director

Miguel Ángel Mateo Saura

Instituto de Estudios Albacetenses "Don Juan Manuel", España

Editor

Juan Guillermo Estay Sepúlveda

221 B Web Sciences, Chile

Cuerpo Asistente

Traductora: Inglés

Pauline Corthorn Escudero

221 B Web Sciences, Chile

Traductora: Portugués

Elaine Cristina Pereira Menegón

221 B Web Sciences, Chile

Archivo y Documentación

Carolina Cabezas Cáceres

221 B Web Sciences, Chile

Portada

Felipe Maximiliano Estay Guerrero

221 B Web Sciences, Chile

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Hipólito Collado Giraldo

Dirección General de Patrimonio Cultural de Extremadura, España

Dr. Adolfo Omar Cueto

Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Dr. Juan Francisco Jordán Montés

Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, España

Dr. Juan Antonio Gómez-Barrera

IES Castilla de Soria, España

Dr. José Ignacio Royo Guillén

Dirección General de Patrimonio Cultural de Aragón, España

Dr. José Royo Lasarte

Centro de Arte Rupestre y Parque Cultural del Río Martín, España

Dr. Juan Francisco Ruiz López

Universidad de Castilla-La Mancha, España

Dr. Juan Antonio Seda

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Dr. Miguel Soria Lerma

Instituto de Estudios Giennenses, España

Dr. Ramón Viñas Vallverdú

Instituto Catalán de Paleoeología Humana y Evolución Social, España

Ayuntamiento
de Moratalla

221 B
WEB SCIENCES

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Dra. Primitiva Bueno Ramírez

Universidad de Alcalá de Henares, España

Dr. Rodrigo de Balbín Berhmann

Universidad de Alcalá de Henares, España

Dr. Jean Clottes

CAR-ICOMOS, Francia

Dra. Pilar Fatás Monforte

Museo Nacional y Centro de Investigación de
Altamira, España

Dr. Marcos García Díez

Universidad del País Vasco, España

Dr. Mauro Severo Hernández Pérez

Universidad de Alicante, España

+ Dr. José Antonio Lasheras Corrachaga

Museo Nacional y Centro de Investigación de
Altamira, España

Dr. José Luis Lerma García

Universidad Politécnica de Valencia, España

Dr. Antonio Martinho Baptista

Parque Arqueológico y Museo del Côa,
Portugal

Dr. Mario Menéndez Fernández

Universidad Nacional de Educación a
Distancia, España

Dr. George Nash

Universidad de Bristol, Inglaterra

Ayuntamiento
de Moratalla

221 B
WEB SCIENCES

Indización

Revista Ciencias de la Documentación, se encuentra indizada en:

Ayuntamiento
de Moratalla

221 B
WEB SCIENCES

ISSN 0719-7012 - Número 4 / Julio – Diciembre 2017 pp. 06

Dr. Miguel Ángel Mateo Saura
Director Cuadernos de Arte Prehistórico

Coincidiendo con el segundo aniversario de la puesta en marcha de este proyecto editorial, el número 4 de los Cuadernos de Arte Prehistórico que ahora se edita supone un punto de inflexión de interés. La revista nació con una marcada vocación de universalidad. El arte prehistórico es un Patrimonio Mundial extendido, por tanto, por todos los continentes y en los más diversos contextos culturales, cronológicos y sociales.

Por ello, Cuadernos de Arte Prehistórico ha pretendido ser, desde un primer momento, un medio de difusión, investigación y análisis del arte prehistórico mundial. Un punto de encuentro en el que los investigadores tengan un espacio para publicar el resultado de sus estudios, nuevas hipótesis de trabajo o los recientes descubrimientos. En este contexto, en este número 4 nos complace incluir sendos trabajos que tienen como protagonistas horizontes gráficos de América, además de otros estudios sobre arte prehistórico europeo. Esta es la línea a seguir.

Asimismo, la revista avanza en otros ámbitos. Con vistas a conseguir la máxima visibilidad, y por responder también a criterios de calidad, la revista ha sido indizada en Latindex, e incluida en el repositorio de Dialnet.

Por último, un cambio de diseño respecto a los números anteriores pretende facilitar la navegación por los diferentes contenidos de la revista.